

Tarjimashunoslikdagi muhim jihatlar

Qurbonova Zilola O‘ralovna

Chet tillar 1-kafedirasi katta o‘qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti
e-mail: zilolaqurbonova63@gmail.com

Annotatsiya: Bu maqola tilshunoslik va tarjimashunoslik fani, ushbu fanning paydo bo‘lishi haqida qisman so‘z yuritib, o‘zbek adabiyoti va ilm-faniga kirib kelish jarayoni, uning rivojiga hissa qo‘shgan o‘zbek olimlari haqida ma‘lumot beradi. Shuningdek, maqolada tilshunoslik fanidagi yutuq va kamchiliklar, asarning badiiy, ilmiy va sisosiylik jihatiga e‘tibor berishning muhimligi, tarjima qilib bo‘lmaydigan so‘zlar yoki jumlar haqida batafsil so‘z yuritiladi va na‘muna sifatida Maxmud Qoshg‘ariyning "Devonu lug‘otit turk" asaridan parcha keltirilib, uning inglizcha tarjimasidagi kamchilik dalillar asosida ko‘rsatiladi. muallif o‘z ilmiy izlanishlariga ko‘ra to‘g‘ri deb hisoblagan tarjima variantini taqdim etadi

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, tarjimashunoslik, ijtimoiy-siyosiy adabiyot, ilmiy adabiyot, badiiy adabiyot, folklor, maqol, madaniyat, madaniy to‘siq, madaniy nuanslar, asarning birlamchi g‘oyasi.

Abstract. This article partially talks about the science of languages and translation studies, the emergence of this science, the process of its entry into Uzbek literature and science, and the Uzbek scientists who contributed to its development. Also, the article talks about achievements and shortcomings in the science of translation, the importance of paying attention to the artistic, scientific and political aspects of the work, untranslatable words or sentences, and Makhmud Kashgari's "Diwan lugat at-Turk" is cited as an example and the shortcomings of its English translation are shown on the basis of evidence. The author presents the version of the translation that he believes to be correct according to his scientific research.

Key words: languages, translation studies, socio-political literature, scientific literature, fiction, folklore, proverb, culture, cultural barrier, cultural nuances, the primary idea in the work.

Абстрактный. В данной статье частично говорится о науке лингвистика и перевод ведение, зарождении этой науки, процессе ее проникновения в узбекскую литературу и науку, а также об узбекских ученых, внесших свой вклад в ее развитие. Также в статье говорится о достижениях и недостатках переводческой науки, важности обращения внимания на художественные, научные и политические аспекты произведения, непереводаемые слова или предложения, цитируется «Диван лугат ат-Тюрк» Махмуда Кашгари. в качестве примера и на основе фактов показаны недостатки его английского перевода. Автор представляет тот вариант перевода, который он считает правильным согласно своим научным исследованиям.

Ключевые слова: лингвистика и перевод ведение, общественно-политическая литература, научная литература, художественная литература, фольклор, пословица, культура, культурный барьер, культурные нюансы, основная мысль в произведении.

I. Kirish

Sobiq sho‘ro va undan oldingi davrlarda, xususan, XIX-XX asrda tilshunoslikda tarjima asarlarni yaratish borasida ilk qadamlarni o‘zbek yozuvchilaridan Cho‘lpon, G‘afur G‘ulom, Oybek badiiy tarjima sohasida M.Osim, N.Alimuhamedov, Sh.Shomuhamedov, K.Qaxxorova, O.Sharopov, Sh.Tolipov, V.Rozimatov, Q.Mirmuhamedov, A.Rashidov, M.Hakimov, I.G‘afurov, M.Mirzoidov, G.Torabekovlar professional tarjimon sifatida tanilganlar. Mustaqillik yillarida va hozirgi davrda, aksincha, o‘zbek va turkiy tillardagi ijtimoiy-siyosiy, ilmiy va badiiy asarlarni

xorijiy tillarga tarjima qilish jarayoni kuchaydi. Buning asosiy sababi tarixda juda ko‘plab manaviy tahdidlarga uchragan o‘zbek va turkiyzabon xalqlarning bebaho manaviy merosi hisoblangan badiiy va ilmiy asarlarning qayta tiklangani, arxeologik izlanishlar asosida qaytadan kashf etilgani boldi. Darhaqiqat, milliy istiqloq g‘oyasi va mafkurasi asosida yaratilgan asarlar tarjimalarini ilmiy jihatdan o‘rganish va tadqiq qilish bugungi kun tarjimashunoslik fanining dolzarb vazifalari sirasiga kiradi. Ijtimoiy- siyosiy adabiyot mutarjimi badiiy asarlarni o‘giruvchi tarjimon singari erkinlikka ega bo‘lmaydi. Badiiy tarjimadan asosiy muddao kontekstning asosiy ta’sir kuchini boshqa tilda tikalsh bo‘lsa, ilmiy asarlar tarjimasidan ilmiylikni to‘la aks ettirish - bosh maqsadidir.

II.Asosiy qism

Albatta tarjima nozik masala, ayniqsa ilmiy asar tarjimasi bevosita o‘sha asarning ma’noviy jihati bilan bog‘liqdir .

Chunki agar badiiy asarda tarjimada kamchiliklar ro‘y bersada asosiy g‘oya va syujet saqlanib qoladi va kitobxon umumiy syujet nima haqida ekanligini qiynalmasdan bilib olishi mumkin. Biroq ilmiy asarlarda translatsion kamchiliklari kuzatilsa, bu tarjima qilingan asarning kitobxon tomonidan o‘zgacha talqin qilinishiga noto‘g‘ri tushunilishiga olib kelishi mumkin. Chunki ilmiy asarlarda tarjimani qiyinlashtirish mumkin bo‘lgan bir nechta omillar borki faqatgina mohir tarjimongina tarjima jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan qiyinchiliklarni bemalol yenga olishi mumkin.

Aslida ham, the work of sicientific translators to achieve one primary goal: to write informatsion in a clear concise and accurate manner" (ilmiy tarjimonning vazifasi bir maqsadga erishmoq, u ham bo‘lsa asarni aniq, ixcham va konkret shaklda ma’lumot yaratishdir). Madaniy omillar esa ilmiy tarjimada juda kam hollarda ishtirok etgani bois, ilmiy tarjima madaniy aloqadorlik jihati unchaa ko‘p emas.

Biroq, jaxon adabiyotida shunday asarlar mavjudki, ularda ilmiylik, siyosat va badiiylik bir-biriga hamohang. Shuning uchun ham, ularni tarjima qilish yozuvchidan ulkan kasbiy mahorat va uzoq muddat talab qilib qilishi turgan gap.

Bu turdagi asarlardan biri XI asr ilm-fan rivojiga ulkan hissa qo‘shgan; tilshunoslik , adabiyotshunoslik, geografiya, tarix, sotsiologiya va qisman dinshunoslik sohalari kesishmasida vujudga kelgan va bugungi kunda ushbu sohalarning taraqqiy etishiga o‘zining salmoqli hissasini qo‘shgan, katta hajimli asarlar sirasiga kiradigan Mahmud Qoshg‘ariyning „Devonu lug‘otit turk "asaridir. Mahmud Qoshg‘ariyning bu asari arab tili orqali

Sharq va G‘arb xalqlariga qadimgi turklarning tili, madaniyati, tarixi haqida to‘liq ma’lumot beruvchi qomusiy kitob sifatida yaratilgan. „Devon" turkiy tilni o‘rganish istagida bo‘lgan arablarning ehtiyojini qondirsh maqsadida yaratilgan nodir asardir.ushbu asar qariyb bir asr bo‘ldiki, dunyoning talay tillariga tarjima qilindi u haqida, sharh kitoblar qo‘llanma va ilmiy maqolalar yaratildi, ammo hanuzgacha asar bo‘yicha ilmiy izlanishlar o‘z nihoyasiga yetgani yo‘q.

Misol uchun asarni ingliz tiliga tarjima qilinish jarayoni namuna sifatida oladigan bo‘lsak mutaxassisligi sharqshunos bo‘lgan Robert Dankffoning ushbu asarni tarjima qilishda hissasi beqiyos Dankffok bir necha yillar davomida Turkiyadagi turk yozma yodgorliklarining yozma yodgorliklari tarixi badiiy va matn xususiyatlari bo‘yicha tadqiqot olib bordi. 1971-yilda Garvard universitetida turkiy va islomiy yodgorliklarni o‘rganish bo‘yicha nomzodlik dessertatsiyasini himoya qilib, doktorlik darajasini oldi.Turkolog turli dinlarni nazariyalaridan, xususan Qur'on va hadislardan yaxshi xabardor bo‘lgani uchun Devon tarjimasidagi arabcha terminlar, Qur'ondan parchalar, arab grammatikasini tahlil qilishda muvaffaqiyatga erisha oldi . Tarjima jarayonida u ko‘plab xatolar qildi, ayni shu xatolarini qayta tikladi, matndagi har bir so‘zlarning ma’nolarini sinchiklab o‘rgandi. 1982-84 yillarda Amerikalik tilshunos olimlar James Kally va Robert Dankoff asarni tarjima qildi va keng ommaga taqdim etdi.

So‘zimizning isboti o‘laroq asarning birinchi tomidam o‘rin olgan quyidagi hikmatli so‘z va uning tarjimasiga diqqatimizni qaratdik.Asarning asl turkcha variantida ushbu jumla „Kallasi ichtin, yilqi alasin tashtin" keltirilgan bo‘lib o‘zbek tiliga Solih Mutallibov tomonidan „ odamning olasi

ichida yilqiniki tashida,sirtida" kabi tarjima qilingan.O‘zbek tilida shunga o‘xshash maqol ham bor „ odam olasi ichida mol talasi tashida" maqolning ingliz tiliga o‘girilgan variantini ko‘rsa quyidagicha: „The leprosy of a man is on the inside,the leprosy of the animal is on the outside". Ayni shu yerda „alla" va „leprosy " so‘zlarini bir-biriga muqoyasa qilamiz. „alla " so‘zi indeks lug‘atda sekin, oq rangga va dushmanlik kabi ma‘nolarga ega ekanligi ma‘lum bo‘ladi.Inglizcha „leprosy " so‘zi esa Oksford lug‘atida quyidagicha ma‘noga ega ekanligini ko‘rsatiladi , yani a disease that cauces painful white areas on the skin and the destroy nerves , muscles etc. Bundan ko‘rinib turibdiki, dankoff „alla" so‘zining ikkinchi ma‘nosi, ya‘ni „terida oq do‘glari bor" ma‘nosini ochib berishga harakat qilgan ammo Qoshgariy bu yerda uchinchi ma‘no „dushmanlik", „fikri buzuvchilik" ma‘nosini berganligi sababli Dankoff tarjimada muvaffaqiyatsilika yuz tutgan. Natijada jumladagi folkloristic ruh, majoziy ma‘no o‘z-o‘zidan yo‘qolgan, kitobxonga notanish tushuncha hosil bo‘lgan. Kitobxonga maqolning semantik jihatdan to‘g‘ri yetkazilishi uchun quyidagi tarjima mos keladi deb o‘ylaymiz.hostile of a person is on the inside, while hostel of animel is on the outside. Yuqorida namuna orqali Dankoff tarjima jarayonida barcha milliy-madaniy tushunchalarni ifodalab berishda to‘siqqa uchragan dekan fikrni berishdan yiroqmiz.

III.Xulosa

Darhaqiqat yuqorida takidlaganimizdek, madaniy omillar tarjimomni chalg‘itish mumkin, ammo buyuk shoir aytganidek „What is lost in the good or excellen translatsion is precisely the best (tarjimada boy berilgan yoki tushurib qoldirilgan so‘z esa eng qimmatlisidir).

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Salamov G. Matn tarjima va istiloh. T.1989
2. Saidov F. Matn va tarjima. T.1991
3. Koshgariy M „ Devonu lug‘ati-turk" tarjimon va nashirga tayyorlovchi S.M.Mutalibov Toshkent, 1960- 63. 1-tom
4. Devonu lug‘otit-turk indeks- lug‘ati, Istanbul-1915 17
5. Mahmud al-Kashgari. Compendium of the Turkic Dialects (Divan Lugat at-Turk)/Editedand translated by R. Dankoff, in collaboration with J. Kelly. Harvard University, 1982-1985 (with introduction and indices). Part 1